

CHORVACHILIKKA IXTISOSLASHGAN KORXONALARNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKAMIZDA JORIY QILISH

O.E.Xudayberdiyev

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903831>

Annotasiya: Maqolada respublika chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar natijalari hamda chorvachilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari tahlil qilingan, ushbu sohadagi xorijiy mamlakatlar tajribalari tahlil etilgan va chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari taklif etilgan.

Tayanch so'zlar: qishloq xo'jaligi, chorvachilik, fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaligi, qishloq xo'jaligida klasterlar, qishloq xo'jaligi tarmog'ini subsidiyalash, moliyalashtirish.

Аннотация: В статье анализируются результаты проводимых реформ по развитию животноводческой отрасли республики и меры государственной поддержки животноводческих ферм, анализируется опыт зарубежных стран в этой области, а также предложены направления государственной поддержки отрасли животноводства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, фермерское хозяйство, дехканское хозяйства, кластеры в сельском хозяйстве, субсидирование аграрного сектора, финансирование.

Abstract: The article analyzes the results of ongoing reforms on the development of the livestock industry of the republic and measures of state support of livestock farms, analyzes the experience of foreign countries in this field, and suggests directions of state support of the livestock industry.

Key words: agriculture, livestock breeding, farming, dekhkan farms, clusters in agriculture, subsidizing the agrarian sector, financing.

Kirish

Mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi sohasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ikkita asosiy tarmoqdan - dehqonchilik va chorvachilik tarmoqlaridan iborat. Bu tarmoqlar mavjud resurslardan oqilona foydalanish, bandlikni ta'minlash bilan bir qatorda, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga, qayta ishlash sanoatining esa qimmatli xom ashyolarga bo'lgan talabini qondirishga, mamlakatning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Mustaqillik yillarida chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish borasida olib borilgan iqtisodiy islohotlar natijasida mamlakatimizda dehqon va fermer xo'jaliklari, klasterlar, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, shirkat xo'jaliklari hamda korxonalar va takshilolarning yordamchi xo'jaliklari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda qoramolchilikda shirkat xo'jaliklari to'liq tugatildi va ular fermer, dehqon xo'jaliklariga hamda klasterlarga aylantirildi.

Chorvachilik tarmog'ida davlat korxonalari to'liq xususiyashtirildi va ularga davlat buyurmalari bekor qilindi. Hamda ushbu korxonalarni davlat tomonidan moliyalashtirish, fond orqali ozuqa etkazib berish va boshqa bir qator imtiyozlar bekor qilindi. Bu esa qoramolchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning iqtisodiy samaradorligining pastligi, etishtirilgan mahsulotlarini sotish tizimidagi, xizmat ko'rsatish infratuzilmalarining etarli darajada rivojlanmaganligi, chorvachilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarni ozuqa ekinlari urug'lari bilan ta'minlashdagi va chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash tizimidagi muammolarning paydo bo'lishiga olib keldi.

Bu bilan chorvachilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zaruriyati kelib chiqdi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotlar jarayonida qoramolchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari tahlili, chorvachilik mahsulotlari iqtisodiy-statistik tahlil qilingan. Tadqiqotda mantiqiy va abstrakt fikrlash hamda qiyosiy tahlil yondashuvidan foydalanilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” 30-maqsadi qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘shishini kamida 5 foizga yetkazish, eksportbop mahsulotlar yetishtirish hamda meva-sabzavotchilikni rivojlantirish, intensiv bog‘lar maydonini 3 baravar va issiqxonalarini 2 baravar ko‘paytirib, eksport salohiyatini yana 1 milliard AQSh dollariga oshirish.

“O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonida, Strategiyani amalga oshirishning ustuvor yo‘nalishlari biri qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini xarid qilish va sotishda bozor tamoyillarini keng joriy etish, sifat nazorati infratuzilmasini rivojlantirish, eksportni rag‘batlantirish, maqsadli xalqaro bozorlarda raqobatbardosh, yuqori qo‘shilgan qiymatli qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarishni nazarda tutuvchi qulay agrobiznes muhitini va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 18.03.2019 yildagi «Chorvachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4243-sonli, 24.08.2023 yildagi “Chorvachilikda identifikatsiya qilish tizimi va naslchilik sohasini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-285-sonli, 2022 yil 8 fevraldagi “Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-121-sonli, 2022 yil 8 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-121-sonli qarorlarida belgilangan vazifalar va ularning bajarilishi tahlillari o‘rganildi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublikada mavjud chorva mollar bosh soni va ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarda dehqon xo‘jaliklari salmog‘ining yuqoriligi sababli, qoramolchilik tarmog‘ini rivojlantirishda, chorva mollarining bosh sonini saqlab qolish uchun dehqon xo‘jaliklariga alohida e‘tibor qaratish, chorva mollarini ozuqa bilan ta‘minlash, etishtirilgan mahsulotlarini sotish va marketinggi, naslchilik ishlarini yo‘lga qo‘yish, malakali mutaxassislar bilan ta‘minlash, chorvachilik tarmog‘iga xizmat ko‘rsatuvchi infratulma ob‘ektlarini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Bugungi kunda respublikada mavjud qoramollar bosh soni hamda sut va go‘sh tashlab chiqarishni statistik ma‘lumotlar asosida tahlil qilsak, respublikada 2023 yilda jami 14142,4 ming bosh qoramollar mavjud bo‘lsa, shundan 90,8 foizi dehqon xo‘jaliklarida, 7,3 foizi fermer xo‘jaliklarida va 1,9 foizi boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalarida boqilmoqda. Mamlakatimizda 2023 yilda jami 2833,3 ming tonna go‘sh (tirik vaznda) ishlab chiqarilgan bo‘lsa, shuning 84,9 foizi dehqon xo‘jaliklarida, 6,3 foizi fermer xo‘jaliklari va 8,8 foizi qishloq xo‘jaligi korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilgan. Sut ishlab chiqarishda ham shunday xolatni ko‘rish mumkin, 2023 yilda jami 11968,7 ming tonna sut ishlab chiqarilgan bo‘lsa, 92,8 foizi dehqon xo‘jaliklarida, 5,9 foizi fermer xo‘jaliklari va 1,3 foizi qishloq xo‘jaligi korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilgan.

Yuqoridagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, dehqon xo‘jaliklarida qoramollarning 90,8 foizi boqilmoqda, go‘shning 84,9 foizi va sutning 92,8 foizi etishtirilmoqda. Demak, qoramolchilik mahsulotlari marketingini rivojlantirishda asosiy e‘tiborni dehqon xo‘jaliklariga qaratish kerak.

Hozirgi kunda rivojlangan davlatlar agrar siyosati asosini turli subsidiya, dotasiya va imtiyozlar asosida qishloq xo‘jaligini qo‘llab-quvvatlash tashkil etmoqda. Rivojlangan davlatlarda qishloq xo‘jaligiga sarflanayotgan mablag‘lar ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning bozor bahosidan 1,5 – 2 marta ko‘pdir.

AQSh, Kanada va Evropa ittifoqi (EI) davlatlarida qishloq xo‘jaligini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash natijasida mahsulot ishlab chiqarishning o‘shishiga va qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishiga erishilmoqda. Eksport qilinayotgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining asosiy qismi ham shu mamlakatlar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

Shunday qilib, qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash ko‘plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar agrar siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashda turli iqtisodiy mexanizmlardan (byudjetdan to‘lovlar, ishlab

chiqaruvchilar xarajatlarining bir qismini davlat byudjetidan to‘lab berish, ishlab chiqarish infratuzilmalarini takomillashtirishni subsidiyalash, turli dasturlarni ishlab chiqish va joriy qilishni moliyalashtirish) foydalangan holda qishloq joylarda ijtimoy-iqtisodiy infratuzilmalarni shakllantirish va bu asosida qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishga mo‘ljallangan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ko‘pgina rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq xo‘jaligi rivojlanishi maxsus qonunlar bilan tartibga solinadi. Masalan: AQShda 1933-1938 yillarda “Qishloq xo‘jaligi to‘g‘risi”da qonun qabul qilingan. Ushbu qonun xar 5 yilda yangilanib turiladi.

“Qishloq xo‘jaligi to‘g‘risida”gi qonun qabul qilishdan maqsad, agrar siyosatning istiqbolda rivojlantirish yo‘nalishlari tanlab olinadi, qishloq xo‘jaligini va qishloq joylarni barqaror rivojlantirish, fermerlarning daromadlarini oshirish va qishloq aholisining farovonligini ta‘minlash, davlatning vazifalarini belgilab beradi, tovar ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishdagi erkinliklarini ta‘minlashda, qishloq xo‘jaligi tovar ishlab chiqaruvchilarning va agrar tarmoq sub’ektlarining iqtisodiy qiziqishlari va daromadlarini oshirish, agrosanoat tarmoqlarining va sohalarining sub’ektlari uchun iqtisodiy sharoitlar yaratib berish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifatini oshirish va eksportga mahsulot chiqarishni rag‘batlantirish va boshqalar.

Xorijiy tajribalar ko‘rsatishicha, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishlarining samarali faoliyati, aholini barqaror oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash uchun agrosanoat majmuini boshqarish tizimini takomillashtirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda chorvachilik tarmog‘ini rivojlantirish uchun davlat tomonidan quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Mamlakatimizda “Qishloq xo‘jaligi to‘g‘risida”gi qonunni ishlab chiqish va joriy etish.
2. Korxonalarda ishlab chiqarish va unga xizmat ko‘rsatuvchi ob’ektlarni to‘g‘ri joylashtirish.
3. Mamlakatimizda chorva mollari naslini yaxshilash mexanizmlarini takomillashtirish, naslchilik xo‘jaliklarini rivojlantirish.
4. Chorvachilik xo‘jaliklari uchun ilg‘or texnologik asbob-uskunalar, yuqori samarali xaydov, ekish, ishlov berish va o‘rim-yig‘im tenikalari, mini tsexlarni sotib olish uchun fermer va dehqon xo‘jaliklariga imtiyozli, uzoq muddatli kreditlar ajratish.
5. Chorva mollarini sug‘urtalash tizimini yaxshilash, shu jumladan naslli chorva mollarini, xorijdan keltiriladigan naslli chorva mollarini sug‘urtalash bo‘yicha maxsus dastur ishlab chiqish, ushbu dasturda sug‘urta to‘lovini naslchilik tizimiga sarf etish, uni rivojlantirishga yo‘naltirish masalasi ko‘zda tutilgani holda sug‘urta to‘lovining bir qismini davlat tomonidan moliyalashtirish nazarda tutilishi kerak bo‘ladi..

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi ““O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.
3. Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazida olib borilgan loyihalar hisobotlari.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti statistika agentligi ma'lumotlari.